

INHALTSVERZEICHNIS ZM8

1 **INHALTSVERZEICHNIS**

2 **VORWORT**

Herausgeber

ARTIKEL

4 PAUL KLEE UND OSTASIEN –
KRITISCHE ANALYSE DER
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER
»SCHRIFTBILDER« VON 1916
Yubii Noda

22 DIE BAUHAUSTAPETE IN HANNES
MEYERS WANDERSCHAU 1929/1930
Burkhard Kieselbach

30 THE RECEPTION OF THE BAUHAUS IN
CONTEMPORARY JAPAN
Jun Ishikawa

42 KURT METTLER. EIN SCHWEIZER
KUNSTHÄNDLER IN PARIS
Michael Baumgartner

60 PAUL KLEE UND CHARLIE
CHAPLIN : EINE
WAHLVERWANDTSCHAFT
Martin Waldmeier

ZM-PLUS

68 »EINE KLEINIGKEIT INS ALBUM DER
FRAU KLEE«, MÄRZ 1924
Stefan Wolpe

69 »EINE KLEINIGKEIT INS ALBUM
DER FRAU KLEE« VON STEFAN WOLPE
(NOV. 2019, TOKYO, WELTPREMIERE)
Hiroaki Ooi

70 STEFAN WOLPE UND DAS WEIMARER
BAUHAUS: EIN GÄSTEBUCHEINTRAG
ALS DOKUMENT DER WENDEZEIT
Thomas Gartmann

TWEETS

78 PAUL KLEES WERKE IN DER
BAUHAUS WANDERSCHAU IM
KUNSTGEWERBEMUSEUM
ZÜRICH, 20.07.–17.08.1930
Osamu Okuda

81 WORKSHOPBERICHT:
PROVENIENZFORSCHUNG ZU
WERKEN PAUL KLEES
Vanessa Vogler

88 **AUTOREN**

90 **IMPRESSUM**